

POSISJONEN TIL AGENCY PÅ INKLUDERENDE OPPLÆRINGSSYSTEMER

Dette dokumentet legger frem posisjonen til European Agency for Special Needs and Inclusive Education angående alle medlemslandenes bestrebelser på å utvikle mer inkluderende opplæringsystemer. I særdeleshet presenterer dokumentet hovedelementene i inkluderende opplæringsystemer som skal brukes til å lede utviklingen og retningen av Agencys aktiviteter på både middels og lang sikt.

Dette dokumentets mål er å veilede pågående så vel som fremtidig tenkning og debatt angående Agencys arbeid og hvordan det kan støtte landene i deres innsats for å utvikle mer inkluderende opplæringsystemer. Som sådan presenterer det horisonten og fokuset som Agencys aktiviteter vil rettes etter.

Den posisjonen som er lagt frem i dokumentet er fullstendig på linje med Den europeiske union og internasjonalt erklærte prioriteter for opplæring.

Bakgrunnsinformasjon som plasserer hovedtrekkene ved inkluderende opplæringsystemer fremstilt i dokumentet inn i generelle europeiske og internasjonale politikk og retningslinjesammenheng, kan sees på Agencys nettsted:

www.european-agency.org/about-us/who-we-are/position-on-inclusive-education-systems

Inkluderende opplæringsystemer

Alle europeiske land har forpliktet seg til å arbeide mot mer inkluderende opplæringsystemer. De gjør dette på forskjellige måter, avhengig av sine tidligere og nåværende situasjoner og historier. Inkluderende opplæringsystemer anses som en vital komponent innenfor den større ambisjonen om mer sosialt inkluderende samfunn som alle land retter seg etter, både etisk og politisk.

Idealet for inkluderende opplæringsystemer er å sikre at alle elever i alle aldre har tilgang til meningsfylte læremuligheter av høy kvalitet i sine lokalsamfunn, sammen med venner og medelever.

For at dette idealet skal kunne bli virkelighet, må *lovgivningen* som styrer inkluderende opplæringsystemer understøttes av den grunnleggende forpliktelsen til å sikre alle elevers rett til inkluderende og likeverdige opplæringsmuligheter.

Politikken og retningslinjene som regulerer inkluderende opplæringsystemer må sørge for en klar visjon for og begrepsdannelse av inkluderende opplæring som en metode for å forbedre opplæringsmuligheter for alle elever. Politikken og retningslinjene må også klart fremheve at alle lærere, ledere og beslutningstakere deler ansvaret for en effektiv realisering av inkluderende opplæringsystemer.

De *virksomme prinsippene* som styrer realiseringen av strukturer og metoder innenfor inkluderende opplæringsystemer må være rettferdighet, effektivitet, yteevne og høynede prestasjoner for alle aktører – elever, deres foreldre og familier, lærere, pedagogiske fagpersoner, samfunnsrepresentanter og beslutningstakere – gjennom tilgjengelige opplæringsmuligheter av høy kvalitet.

Med dette målet for øye i sitt arbeid med medlemslandene vil Agency strebe etter å tilby veiledning i utviklingen av inkluderende opplæringsystemer som søker å:

- Høyne elevers prestasjoner ved å anerkjenne og bygge på deres talenter og effektivt møte deres individuelle lærebehov og interesser. Agencys forståelse av høynede prestasjoner for elever omfatter alle former for personlige, sosiale og akademiske oppnåelser som vil være relevante for den enkelte elev på kort sikt, og samtidig styrke deres sjanser i livet på lang sikt.
- Sikre at alle aktører verdsetter mangfold. Dette prinsippet bør settes i verk gjennom å aktivt engasjere aktørene i dialog og støtte dem, så de kan bidra både individuelt og samlet for å utvide tilgangen til opplæring og øke rettferdighet, slik at alle elever kan nå sitt fulle potensiale.
- Sikre at materialer og ressurser i fleksibel, sammenhengende utstrekning er tilgjengelige, for å støtte opp om opplæring for alle aktører, både på individuelle nivåer og på organisasjonsnivåer.

-
- Sikre at effektiv, sammenhengende støtte i inkluderende opplæringsystemer omfatter tilpassede tilnærminger for opplæring som engasjerer alle elever og støtter deres aktive deltakelse i læreprosessen. Dette innebærer at det utvikles en læreplan med fokus på den lærende, så vel som et rammeverk for vurdering, fleksibel opplæring og kontinuerlige faglige utviklingsmuligheter for alle pedagoger, skolesjefer og beslutningstakere, og sammenhengende styringsprosesser på alle systemnivåer.
 - Høyne prestasjonene, resultatene og utgangsdataene av systemet generelt ved å effektivt hjelpe alle aktører til å utvikle sine holdninger og livssyn, kunnskap, forståelse, ferdigheter og atferd på linje med målene og prinsippene i et inkluderende opplæringsystem.
 - Fungere som opplæringsystemer som arbeider mot konstant forbedring og justering av strukturer og prosesser ved å bygge opp alle aktørens kapasitet til å systematisk reflektere over sine prestasjoner, og så bruke disse refleksjonene til å forbedre og utvikle sitt felles arbeid mot felles mål.